

EPIGENETIKA

EPIGENETICS

Kavečan Ivana¹, Obrenović Milan²¹ Odeljenje za medicinsku genetiku, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi SadM; Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad² Kabinet za molekularnu genetiku, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

SAŽETAK

Genetika je oblast medicine koja se najintenzivnije razvija i saznanja iz ove oblasti se primenjuju u svim oblastima medicine. Osim tradicionalnih oblika nasleđivanja u genetici, postoje i neklasične forme nasleđivanja kao što su mitohondrijalno nasleđivanje, uniparentalna dizomija, imprinting i epigenetičko nasleđivanje.

Genom, proteom, metabolom, transkriptom i epigenom su međusobno povezani. Epigenetika je oblast genetike koja je u skorije vreme interesantna sa više aspekata. S jedne strane jer uticaj epigenetičkih faktora može da izmeni ekspresiju gena i da dovede do ispoljavanja bolesti u određenim okolnostima, a sa druge strane jer takođe može svojim uticajem da deluje preventivno, da odloži ispoljavanje bolesti i utiče na produženje života. Izmenom epigenetičkih faktora može se uticati na to da se pojava ovih oboljenja odloži ili ne ispolji.

Prevenција komplikacija oboljenja povezanih sa epigenetičkim faktorima je dostupna i sastoji se u primeni saznanja iz ove oblasti. Epigenetičke promene su reverzibilne, jer nema primarnog oštećenja DNK sekvence ili promena na hromozomima, što pruža velike mogućnosti za osmišljavanje strategije intervencije (npr. promena načina života) i samim tim primena tzv. epigenetičke terapije.

Ključne reči: Epigenetika, embriogeneza, starenje, onkogeneza, gojaznost, kardiovaskularna oboljenja

SUMMARY

Genetics is the field of medicine that is most intensely developing and knowledge in this field is applied in all areas of medicine. In addition to traditional forms of inheritance, there are non-classical forms of inheritance, such as mitochondrial inheritance, uniparental disomy, genomic imprinting and epigenetic inheritance.

The genome, proteome, metabolome, transcriptome and epigenome are interconnected. Epigenetics is field of the genetics that attracts attention very much in recent time. On the one hand, because the influence of epigenetic factors can alter gene expression and lead to the development of disease in certain circumstances, on the other hand it can also use its influence to act preventively to delay the manifestation of disease and contributes to extension of life. Changing the epigenetic factors can influence that the occurrence of these diseases postpone or do not develop.

Prevention of complications of diseases associated with epigenetic factors is available and consists in the application of knowledge in this field. Epigenetic changes are reversible, because there is no primary damage to DNA sequences or changes in chromosomes, that provides great opportunities for the development of intervention strategies (eg, lifestyle changes), and thus the application of the so-called. epigenetic therapy.

Keywords: Epigenetics, Embryogenesis, Aging, Oncogenesis, Obesity, Cardiovascular Diseases

UVOD

Fenotip osobe nastaje kao rezultat kompleksne interakcije geni-spoljna sredina. Za razliku od tradicionalnih oblika nasleđivanja koji se

zasnivaju na promenama u redosledu DNK sekvence (genotip), izmene u ekspresiji gena ili ćelijski fenotip **epigenetike** ima druge uzroke, koji se nalaze izvan genoma (*grčki: επί – znači iznad, izvan*). Epigenetičke

modifikacije se definišu kao nasledne promene funkcije gena bez izmene nukleotidne sekvence.

Epigenetičke promene se odnose na one promene koje ne menjaju DNK sekvencu ali dovode do **izmena u ekspresiji gena**. Epigenetika se odnosi na spoljašnje **modifikacije DNK** koje mogu da utiču da se geni u određenim okolnostima „uključe“ ili „isključe“. Ove modifikacije ne menjaju sekvencu DNK, ali utiču na način kako ćelije „očitavaju“ gene. Epigenetički mehanizmi regulišu tumačenje genetičke informacije i na taj način su kompleksno povezani sa ćelijskom diferencijacijom i specifikacijom tkiva. [1,2]

Najvažniji epigenetički mehanizmi su metilacija DNK i modifikacija histona, mada postoje i drugi mehanizmi kao što su pozicioniranje nukleozoma duž DNK i modulacija genske ekspresije uz pomoć nekdirajuće RNK i drugo. Ovi mehanizmi su koordinisani tokom razvoja i diferencijacije u cilju izvršavanja ekspresije gena.

Epigenetičke modifikacije su jedan od razloga da DNK različitih tkiva ima drugačiji izgled (npr. ćelije kože izgledaju drugačije od ćelija mozga ili od ćelija jetre. Sve tri vrste ćelija sadrže isti DNK, ali su njihovi geni drugačije ekspresivni („uključeni su“ ili „isključeni“), što stvara različite vrste ćelija.

Epigenom, za razliku od genoma, prolazi kroz dinamičke promene tokom života koji mogu doprineti održavanju adaptivnog i izmenjenog stanja genske ekspresije. U ćelijama čoveka, održavanje metilacije iznosi 97% do 99,9% po mitozu. De novo metilacije se javljaju kod 3%-5% mitozu somatskih ćelija odrasle osobe i tako stvaraju dodatne epigenetičke promene.

Oko 55% gena čoveka u području promotora gena poseduje delove duže od 500 baznih parova koji poseduju preko 55% nukleotida sa pirimidinskom bazom citozin i purinskom bazom guanin i označavaju se kao **dinukleotidi CpG** tj. „**ostrvca CpG**“, te čine oko 1-2% genoma. U normalnim okolnostima, u ćeliji su ova područja nemetilisana, od čega su izuzeti promotori imprinting gena, delovi X hromozoma i područja transpozona - DNK sekvencu koja može da promeni svoju relativnu poziciju unutar genoma ćelije. **Ukoliko je promotor metilisan, gen je „utišan“ – inaktivan, a ukoliko je promotor nemetilisan – gen je aktivan.** Osnovni mehanizam razvoja je strogo specifičan i vrlo osetljiv. [3,4]

Metilacija DNK – predstavlja aktivni hemijski proces dodavanja metil grupe na molekul DNK kovalentnom vezom u 5' poziciji citozinskog prstena (5-metilcitozin), koji je povezan sa nukleotidima koji sadrže guanin (dinukleotidi **CpG**),

koja sprečavaju da se ekspiruju pojedini geni. **Kada postoji metilacija DNK tada je gen neaktivan.** Proces metilacije je reverzibilan. Metilacija je regulisana enzimima: metilaza i demetilaza, a različita tkiva imaju specifične metilaze i demetilaze. Geni nisu u svakom momentu aktivni u svim tkivima. Npr. u ćelijama trofoblata koje se prve diferenciraju (što omogućava implantaciju ploda) dolazi do metilacije, a potom i u ostalim ćelijama embriona.

Modifikacija histona. Histoni su proteini koji učestvuju u organizaciji DNK. Da se histoni ne nalaze u interakciji sa DNK, molekul DNK bi bio predugačak da stane u ćeliju. Takođe, ukoliko se histoni suviše čvrsto vežu za DNK, nije moguća transkripcija sa molekula DNK. Modifikacije koje utiču na relaksaciju histona mogu omogućiti da DNK postane dostupan transkripciji.

Kada su **histoni acetilisani**, a CpG dinekleotidi nemetilisani – **gen je aktivan**. Ukoliko histoni izgube acetil grupe, deo dinukleotida CpG se metiliše i tada gen nije aktivan, ali je promena reverzibilna. Međutim, ukoliko su histoni hipoacetilisani, a CpG dinukleotidi metilisani, gen je utišan, i promena je ireverzibilna.

Posttranslaciona modifikacija histona se javlja u fleksibilnom završnom regionu gena. Takva modifikacija uključuje metilaciju, acetilaciju, fosforilaciju, ubikvitinaciju i ADP ribozilaciju. Zajedno sa DNK metilacijom, modifikacija histona omogućava preokret procesa komprimovanje i opuštanja koji diktira stepen pristupa faktorima transkripcije u regiji promotora gena. [5,6]

Epigenetičke modifikacije se najbolje mogu uočiti analizom identičnih blizanaca, koji na rođenju, imaju identičan genetički zapis, međutim, tokom vremena oni mogu imati manje identičnih karakteristika, na čega utiče okruženje, spoljašnja sredina, aerozagađenje, ishrana, izloženost pesticidima, toksičnim materijama, stil života, fizička aktivnost, socijalna interakcija, izloženost stresu, psihosocijalno okruženje, emocije, psihološki uticaji, percepcija okoline i dr.

Kako epigenetička istraživanja napreduju, traži se odgovor na sledeća pitanja:

1. Kako promene u epigenomu utiču na dugoročne razlike u zdravlju i starenju kod pojedinca?
2. Da li pojedinačni događaji imaju uticaj na epigenom?
3. Ukoliko pojedinačni događaj može promeniti epigenom, da li je važna dob osobe (ili stepen razvoja) u trenutku kada se dogodio neki određen događaj?

Slika 1. Epigenetički uticaji tokom života

Slika 2. Uticaj epigenetičkih promena na fenotip

Epigenetičko nasleđivanje

Ranijih godina epigenetičke studije su se uglavnom fokusirale na embrionalni razvoj, starenje i maligna oboljenja. U skorije vreme ispoljena je velika zainteresovanost za epigenetiku i u drugim oblastima medicine, te je uočena povezanost epigenetike sa poremećajima i oboljenjima kao što su gojaznost, insulinska rezistencija, kardiovaskularna oboljenja, neurodegenerativna oboljenja, imunološka oboljenja i dr.

Kako epigenetičke modifikacije mogu nastati pod uticajem spoljašnjih i/ili unutrašnjih sredinskih

faktora i mogu imati sposobnost da menjaju ekspresiju gena, epigenetičke modifikacije se razmatraju kao važan mehanizam u razjašnjavanju nepoznate etiologije mnogih oboljenja.

Epigenetičke promene se mogu preneti na potomstvo ukoliko postoje promene u polnim ćelijama (spermatozoidima i oocitama).

Većina epigenetičkih promena se poništava („briše se“) pri oplodnji u procesu koji se naziva **reprogramiranje**. Proces reprogramiranja dozvoljava da ćelije fetusa „krenu od početka“ i naprave svoje epigenetičke promene. Smatra se da pojedine epigenetičke promene mogu izbeći proces

reprogramiranja i da se mogu preneti na naredne generacije (oko 1% gena). Spoljašnji faktori poput ishrane majke pre začeća i način života mogu imati uticaja na buduće potomstvo.

Epigenetičke modifikacije su mitotički i transgeneracijski nasledne i potencijalno reverzibilne. Mehanizmi koji zahvataju epigenom su: **DNK metilacija, modifikacija histona i aberantna ekspresija mikroRNK** (miRNA). Ovi procesi, zajedno sa drugim epigenetičkim događajima određuju kada i da li su različite grupe gena eksprimovane u tkivu ili ćeliji. Nasleđene ili sporadična epimutacije ili disregulacije epigenoma na endokrine žlezde ili njihove ciljane organe mogu dovesti do pojave oboljenja.

Generalno, epigenetičke promene su reverzibilne, jer nema primarnog oštećenja DNK sekvence ili promena na hromozomima, što pruža

velike mogućnosti za osmišljavanje strategije prevencije (npr. promena načina života) i samim tim primena tzv. epigenetičke terapije.

- Da bi se analiziralo epigenetičko nasleđivanje, epigenetičke promene se moraju posmatrati kroz četiri generacije. Kod trudnice, u isto vreme, istim uslovima okruženja (ishrana, hormoni, toksini, stres i dr.) direktno su izložene tri generacije: majka, fetus i reproduktivne ćelije fetusa. Epigenetički uticaji koji se prenose u četvrtu generaciju se mogu razmatrati kao nasleđeni a ne kao uticaji nastali direktnim izlaganjem spoljnim činiocima.

Slika 3. Izloženost epigenetičkim uticajima kroz više generacija [9,10,11]

Epigenetičke modifikacije pod uticajem ishrane

Način ishrane je važan modifikator ekspresije gena. Ishrana u ranom periodu uključujući i intrauterini period kao i ishranu majke i predaka pre začeća može biti odgovorna za epigenetičku modifikaciju i kasniji rizik od razvoja hroničnih poremećaja kao što su gojaznost i drugi poremećaji metabolizma. **Visok nivo glikemije kod trudnice** može biti okidač (triger) epigenetičkih modifikacija DNK fetusa, i povećaju verovatnoću da će potomak takođe razviti gestacijski dijabetes tokom trudnoće u budućnosti.

Gojaznost je jedan od rastućih problema, a posledice gojaznosti i moguće komplikacija su u porastu. Lečenje komplikacija gojaznosti utiče na porast materijalnih troškova i pogoršanje kvaliteta života, te se gojaznost razmatra sa više aspekata uključujući i epigenetički aspekt.

Ishrana i sastojci hrane mogu dovesti do epigenetičkih modifikacija, te tako izmeniti ekspresiju kritičnih gena udruženih sa fiziološkim ili

patološkim procesima, uključujući embrionalni razvoj, starenje i karcinogenezu. [12,13]

Smatra se da prenatalno izlaganje **gladovanju** može da utiče na povećanje rizika za oboljevanje od **dijabetesa** u odrasloj dobi i da su za to odgovorni epigenetički mehanizmi. Prenatalno gladovanje fetusa dovodi do izmene ekspresije gena fetusa, na način, da promene mogu naslediti i njegovi potomci.

Ishrana majke tokom trudnoće i ishrana tokom uzrasta odojčeta može imati uticaja na epigenom koji će se odraziti u odrasloj dobi.

U odrasloj dobi, ishrana deficitarna sastojcima koji sadrže metil grupu dovodi do smanjenja metilacije DNK, ali su promene reverzibilne kada se u ishranu ponovo uvedu sastojci koji sadrže metil grupu.

Smatra se da su ključne hranljive materije za buduće potomstvo iz kojih se izdvajaju metil grupe i vezuju za DNK: folati, vitamini B2, B6 i B12, holin i S adenozil metionin, jer učestvuju u metabolizmu metionina.

Studije na životinjama su pokazale da **ishrana oskudna** folatima i holinu pre i/ili posle rođenja dovodi do **hipometilacije određenih regija genoma**. Ishrana bogata sastojcima koji sadrže metionin može rapidno da ošteti ekspresiju gena, naročito tokom ranog razvoja kada se prvi put uspostavlja epigenom.

Ishrana tokom ranog razvoja može imati dugoročne posledice. U dosadašnjim objavljenim istraživanjima, eksperimenti na miševima pokazuju koliko je važna ishrana majke tokom trudnoće u oblikovanju epigenoma njenog potomstva. Kada je kod eksperimentalnih miševa *aguti gen* kompletno nemetilisan, krzno miševa je potpuno žuto, miševi su gojazni i sklone su dijabetesu i malignim bolestima. Kada je *aguti gen* metilisan, krzno miševa je smeđe boje i miš ima nizak rizik od bolesti. Gojazni, miševi sa žutim krznom i mršaviji miševi sa smeđim krznom su genetički identični, ali se miševi žutog krzna razlikuju jer imaju „epigenetičke mutacije“. Ukoliko se miševima žutog krzna u ishranu uvede ishrana obogaćena metil grupama, većina potomaka ima smeđu boju krzna i ostaje zdrava tokom života. Ovakvi podaci ukazuju na postojanje prenatalnog uticaja spoljnjih činilaca na zdravlje odrasle osobe. Zdravlje nije samo determinisano onim što se unosi u organizam preko hrane, već i onim čime se hrane roditelji.

Jedna od studija na miševima pokazala je da ishrana ženke miša može promeniti boju dlake njenog potomstva, zbog epigenetičkih modifikovanja DNK. Ishrana majke pre začeća može promeniti gene deteta, i to doživotno.

Hemijske materije i aditivi koji se unose hranom takođe mogu modifikovati epigenom. Npr. dokazani su štetni efekti Bisfenola A koji se primenjuje u izradi polikarbonatne plastike. Ukoliko se skotni gojazni miševi sa žutim krznom hrane Bisfenolom A, potomci će imati krzno sa još izraženijom žutom bojom i biće skloniji oboljenjima. Izlaganje Bisfenolu A tokom ranog razvoja može dovesti do hipometilacije *aguti* gena. Međutim, ukoliko se skotnim miševima, izloženim Bisfenolu A, u ishranu uvedu sastojci obogaćeni metil grupama, potomci će uglavnom imati smeđe krzno, te je na osnovu ovih ispitivanja zaključeno da maternalna suplementacija suzbija negativne efekte izlaganja Bisfenolu A. [14,15]

Smatra se da na epigenom potomstva ima uticaja ne samo ishrana majke već i ishrana oca. Istraživanja su pokazala da na životni vek i pojavu oboljenja poput dijabetesa, gojaznosti i kardiovaskularnih oboljenja mogu imati epigenetički uticaji njihovih predaka. Na životni vek može da

utiče ishrana predaka i dostupnost hrane u uzrastu od devet do dvanaest godina. Nestašica hrane kod dede u navedenoj dobi je povezana sa produženim životnim vekom unuka. Obilje hrane, s druge strane, može biti povezana sa znatno skraćenim životnim vekom unučadi, kao posledica dijabetesa ili srčanih oboljenja. Nije objašnjeno zašto je period od devete do dvanaeste godine „kritično razdoblje“ za „pamćenje“ informacije vezane za spoljnu sredinu koje se prenose na sledeće generacije.

Pojava gojaznosti je povezana sa epigenetičkim modifikacijama. Ishrana majke tokom trudnoće može se preneti na naredne generacije. Takođe, postoje i transgeneracijski epigenetički efekti. Pojava gojaznosti tokom života zavisi od vremena kada se dogodio poremećaj ishrane majke tokom trudnoće.

Životnim stilom i načinom ishrane može se uticati na procese metilacije koji se mogu preneti i na naredne generacije. Supstancija epigalokatehin-3-galat iz zelenog čaja utiče na to da se ponovo aktiviraju tumor supresorski geni koji sprečavaju nastanak maligniteta (ali im je delovanje onemogućeno „blokadama očitavanja“). Slično delovanje ima materija *genistein* iz semenki soje.

Spoljašnji uticaji uključujući i faktore rizika utiču na epigenom i na subkliničko ispoljavanje bolesti a potom i na kliničke manifestacije bolesti. Oblast **nutrigenomike** se intenzivno razvija kako bi se bolje razumela povezanost između ishrane i epigenoma i kako bi saznanja imala kliničku primenu. Mapiranje varijacija genoma daje mogućnost identifikacije **personalizovanih medicinskih potreba**, a analiza **epigenoma** pruža mogućnosti identifikacije **profila personalizovanog epigenoma**. Epigenom može pružiti informacije o tome kako da se sprovodi dijeta, prema individualnim načinima metilacije, te da se individualno dizajnira personalizovan plan ishrane. Ove činjenice otvaraju mogućnost da se načinom ishrane i životnim stilom utiče na procese metilacije, i da se zatim takve modifikacije prenesu i na naredne generacije. [16,17,18,19,20]

Epigenetika i kardiovaskularna oboljenja

Kardiovaskularna oboljenja su povezana sa epigenetičkim modifikacijama i različite epigenetičke modifikacije mogu da utiču na progresiju procesa aterogeneze. Važni faktori rizika za nastanak kardiovaskularnih oboljenja su hiperholesterolemija, gojaznost, hiperhomocistinemija, povišena glikemija i imaju uticaja na procese epigenetičkog reprogramiranja, utičući na diferencijaciju monocita

i makrofaga u nastanku proaterogenih fenotipova. Kardiovaskularna oboljenja se često pojavljuju nakon prolongirane asimptomatske faze.

Identifikacija epigenetičkih modifikatora je važna radi daljeg razvoja strategije prevencije. [21,22]

Slika 4. Uticaj epigenoma na pojavu kardiovaskularnog oboljenja (KVO)

Osobe koje imaju manifestno kardiovaskularno oboljenje imaju sniženu metilaciju DNK u leukocitima periferne krvi. DNK metilacija je primarni regulator inflamacije, kontroliše funkciju leukocita koja je u vezi sa rizikom od kardiovaskularnog oboljenja. Snižena metilacija gena LINE-1 i Alu u leukocitima periferne krvi je prediktor incidencije i mortaliteta od ishemijske bolesti srca i infarkta. Smatra se da je visok nivo adenozilhomocisteina u korelaciji sa hipometilacijom DNK i pojavom ateroskleroze i da može dovesti do redukcije DNK metilacije u limfocitima periferne krvi od 35%. Ishrana bogata folatima i flavonoidima dovodi do izmene DNK metilacije i inverzno je povezana sa rizikom od kardiovaskularnog oboljenja. Kardiovaskularna oboljenja pokazuju veću prevalenciju kod potomstva majki koje su gladovale tokom prvog trimestra trudnoće. Očev način ishrane tokom prepubertetskog perioda rasta i razvoja je povezan sa većim rizikom ranog kardiovaskularnog oboljenja i letaliteta kod njihovih unuka prema objavljenim istraživanjima (Overkalix, Švedska).

U zavisnosti od dobi, pola i izloženosti rizicima za kardiovaskularne bolesti postoje određeni obrasci metilacije DNK i izmene histona. Dinamičke promene DNK metilacije mogu biti pod uticajem dodatnih faktora vezanih za rizik od kardiovaskularnih bolesti. Izloženost aerozagađenju je jedan od vodećih faktora rizika za koronarno oboljenje i moždani inzult i povezan je sa hipometilacijom protein kodirajućih gena LINE-1 gena, hipermetilacijom CDKN2B (*ciklin-zavisna kinaza inhibitor 2B*) i hipometilacijom NOS2 (*nitrit-*

oksid sintetaza 2) i MAGEA1 (*melanoma antigen family A,1*).

U leukocitima periferne krvi bolesnika sa hipertenzijom, dokazano je da postoji pokazala smanjenje celokupne genomske metilacije kao i hipermetilacija gena HSD (*3-beta (β)-hidroksisteroid dehidrogenaza*).

Osobe koje su prenatalno bile izložene smanjenom unosu hrane imaju potomke koji češće imaju prekomernu težinu, poremećaj homeostaze glukoze i povećan kardiovaskularni rizik u odrasloj dobi zbog hipometilacije IGF2 i gena INSIGF (*Insulin-indukovan gen protein*) i hipermetilaciju gena GNASAS (guanin nukleotid regulatorni protein), RNK gen MEG3 (*maternally expressed 3 (non-protein coding)*), IL10 (*interleukin 10*), protein kodirajući gen ABCA (*ATP-vezujući cassette, pod-familija A*) i LEP (*leptin*).

[23,24]

Epigenetika i maligne bolesti

Smatra se da epigenetika može da ima ulogu u razvoju pojedinih formi maligniteta, koje se odnose na nenasledne forme bolesti. Npr. epigenetičke promene koje „utišavaju“ tumor supresor gene, mogu dovesti do nekontrolisanog rasta ćelije. Takođe, epigenetičke promene koje „isključuju“ gene koji pomažu u **reparaciji oštećene DNK, dovode do povećanja grešaka u DNK**, koji ukoliko se uključe povećavaju rizik od malignog oboljenja.

Hipermetilacijom promotera gena dolazi do utišavanja reparaturnih gena i njihove inaktivnosti

što dovodi do mikrosatelitne nestabilnosti i povećane sklonosti pojavi mutacija.

Ishod i preživljavanje pacijenata obolelih od malignih bolesti zavisi u velikoj meri od rane dijagnostike malignih lezija i dostupnosti preventivnih mera. Epigenetičke promene se u sve većoj meri ispituju i kod različitih malignih bolesti. Npr. Epigenetička hipermetilacija promotora gena kao što su p16INK4a, BRCA1 i BRCA2, Er α , RAR β 2, APC, RASSF1A je povezana sa ranim fazama tumorogeneze mlečne žlezde i može da posluži u proceni rizika od karcinoma dojke. Kod pacijenata sa malignim oboljenjem pluća koji su pušači ili su izloženi duvanskom dimu moguće je registrovati hipermetilaciju gena p16INK4a i Mgmt, čak i nekoliko godina pre kliničkih manifestacija karcinoma. Kod muškaraca sa karcinomom prostate postoji hipermetilacija gena GSTP1 zajedno sa promenama u nivou metilacije LINE-1 i Sat2. Kod osoba sa karcinomom debelog creva opisuje se hipermetilacija gena hMLH1 i Mgmt na mestima gde će se razviti karcinom debelog creva. Na ove epigenetičke promene mogu imati uticaja činioci kao što su ksenoestrogeni, folati i vitamini.

Otkrivanje epigenetičkih promena može pomoći u ranoj detekciji malignog oboljenja i u određivanju osetljivosti malignog oboljenja na primenu terapije. [25,26]

Epigenetika i starenje

Starenje je multifaktorski proces koji dovodi do progresivnog gubitka regenerativne sposobnosti i funkcionisanja tkiva.

Evolucijske teorije starenja pretpostavljaju postojanje određenih gena koji omogućavaju selekciju. Identifikovani su pojedini genetički i epigenetički mehanizmi koji imaju pozitivan uticaj na dugovečnost. Geni povezani sa starenjem se nazivaju **gerontogeni**, koji ukoliko su prekomerno ekspresivni ili imaju mutaciju produžuju životni vek. Gerontogeni su klasifikovani u regulatore dužine života, medijatore, efektore, gene uključene u funkcije mitohondrija i gene regulatore ćelijskog starenja i apoptoze. Većina gena koji su uključeni u regulaciju dugovečnosti su međusobno veoma povezani i takođe su povezani i sa odgovorom na stres.

Od početka civilizacije ljudi pokušavaju da produže životni vek. U poslednjih dvadeset godina postoji izuzetan napredak u sekvenciranju gena i epigenetičkim istraživanjima. Povećavaju se ulaganja u brzo širenje dosadašnjih saznanja, što omogućuje

razvijanje opsežnih modela i teorija starenja. Evolutivne teorije predviđaju postojanje određenih gena koji obezbeđuju selektivnu prednost u ranoj životnoj fazi razvoja i kasnije u životu ili geni „koji obezbeđuju i garantuju dugovečnost“. Identifikovani su genetički i epigenetički mehanizmi koji mogu da imaju pozitivan učinak na dugovečnost.

Rezultati studija uticaja mutacija i epimutacija uz očekivano trajanje životnog veka i brzinu starenja proširuju raspon potencijalnih farmakoloških i genskih terapijskih ciljeva.

Većina gena povezanih sa procesom starenja i dugovečnošću učestvuje i u drugim biološkim procesima.

Većina gena uključenih u procese starenja su geni koji pokazuju promene pod uticajem stresa. **Umereni stres indukuje „program dugovečnosti“ stimulacijom ekspresije gena dugovečnosti i unapređuje prevenciju ili eliminaciju grešaka, uključujući nove i spontane mutacije**, dok izloženost hroničnom ili akutnom stresu iscrpljuje odbrambene mehanizme i stoga ubrzava starenje.

Iako se DNK ne menja starenjem, metabolizam čoveka se menja. U različitim periodima života se aktiviraju različiti geni. Različiti vremenski momenat ekspresije gena kontroliše rast, razvoj, polnu zrelost i starenje. Smatra se da je tzv. **„biološki sat“ zapravo epigenetičko stanje DNK čoveka**. Epigenetika je s jedne strane i postala atraktivna zbog istraživanja faktora koji utiču na procese starenja, jer je proces starenja aktivan proces.

Procenat gena koji su u nekom trenutku neaktivni iznosi oko 80-90%. Izbor koji su geni ekspresivni se menja od momenta do momenta putem specijalizovanih molekula promotera ili inhibitora kao odgovor na kompleksnu mrežu hemijskih reakcija i nervnih impulsa. [27]

Epigenetika i psihosocijalno okruženje

Psihosocijalno okruženje može uticati na epigenetičke modifikacije gena i može se preneti na potomstvo. Istraživanja na miševima (M.Meaney, Montreal) pokazuju da miševi koji su imali dovoljno pažnje od strane majke imaju značajnu razliku u metilaciji DNK ćelija hipokampusu i nivou holesterola u odnosu na životinje koje nisu imale dovoljno pažnje i koje su imale sniženu metilaciju DNK i visok nivo holesterola te bile stalno u strahu.

Epigenom ima važnu ulogu u u pojavi ili izostanku psihičkih oboljenja. Loši međuljudski odnosi, stil života zasnovan na štetnim navikama, dugotrajna teška psihička stanja, napetost,

anksioznost, zabrinutost, stres mogu dovesti do epigenetičkih modifikacija koje će aktivirati ili suprimirati gene i dovesti do pojave oboljenja. Osobe koje su depresivne i koje izvrše suicid kao i osobe koje su zanemarivane, zlostavljane i bile pod psihosocijalnom deprivacijom u detinjstvu imaju u mozgu povišenu metilaciju određenih regija genoma u odnosu na osobe koje su zdrave. [28,29,30,31]

Zaključak

U eri „OMIK-e“, genomika se ne može posmatrati izolovano bez proteomike,

metabolomike, interaktomike i svakako epigenetike. Epigenetičkim uticajem se može menjati ekspresija gena tj. može se uticati na gene u pozitivnom ili negativnom smislu. Uvidom u saznanja novijih oblasti genetike kao što je epigenetika sagledavaju se i mogućnosti prevencije brojnih oboljenja i stanja izbegavanjem pojedinih faktora rizika i uticajem spoljnjih činilaca kojim se mogu prevenirati, ublažiti i odložiti manifestacije oboljenja, te se samim tim može pozitivno uticati na kvalitet života i produženje kvalitetno provedenog životnog veka.

Literatura:

1. Jaenisch R., Bird A. Epigenetic regulation of gene expression: how the genome integrates intrinsic and environmental signals. *Nat Genet* 2003;33:245-254
2. Gabory A, Attig L, Junien C. Developmental programming and epigenetics. *Am J Clin Nutr* 2011;94(6 Suppl):1943S-1952S.
3. Choi SW, Claycombe KJ, Martinez JA, Friso S, Schalinske KL. Nutritional Epigenomics: A Portal to Disease Prevention. *Adv Nutr* 2013;4(5):530-532.
4. Nafee, T. M., W. E. Farrell, W. D. Carroll, A. A. Fryer, and K. M. K. Ismail. "Review article: Epigenetic control of fetal gene expression." *BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology* 2008;115(2):158-168.
5. Cuzin F, Rassoulzadegan M. Non-Mendelian epigenetic heredity: gametic RNAs as epigenetic regulators and transgenerational signals. *Essays Biochem* 2010;48:101-106.
6. Bird A. DNA methylation patterns and epigenetic memory. *Genes and development* 2002;16(1):6-21.
7. Eva J, Raz G. Transgenerational epigenetic inheritance: prevalence, mechanisms, and implications for the study of heredity and evolution. *The Quarterly review of biology* 2009;84(2):131-176.
8. Egger G, Liang G, Aparicio A, Jones PA. Epigenetics in human disease and prospects for epigenetic therapy. *Nature* 2004;429:457-463.
9. Wolf R, Dean W, Walter J. Epigenetic reprogramming in mammalian development. *Science* 2001; 5532(293):1089-1093.
10. Lim JP, Brunet A. Bridging the transgenerational gap with epigenetic memory. *Trends in Genetics* 2013;29(3): 176-186.
11. Morgan HD, Sutherland HGE, Martin DIK, Whitelaw E. Epigenetic inheritance at the agouti locus in the mouse. *Nature Genetics* 1999;23:314 - 318.
12. Yehuda R, Daskalakis NP, Lehrner A, Desarnaud F, Bader HN, Makotkine I, Flory JD, Bierer LM, Meaney MJ. Influences of maternal and paternal PTSD on epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor gene in Holocaust survivor offspring. *Am J Psychiatry* 2014;171(8):872-80.
13. Whitelaw E. Epigenetics: sins of the fathers, and their fathers. *European J Hum Genet* 2006;14(2): 131-132.
14. Attig L, Gabory A, Junien C. Early nutrition and epigenetic programming: chasing shadows. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care* 2010;13(3):284-93.
15. Campión J, Milagro FI, Martínez JA. Individuality and epigenetics in obesity. *Obesity Reviews* 2009;4(10):383-392.
16. Lillycrop KA, Burdge GC. Epigenetic changes in early life and future risk of obesity. *Int J Obesity* 2011;35:72-83.
17. Milagro FI, Mansego ML, De Miguel C, Martinez JA. Dietary factors, epigenetic modifications and obesity outcomes: progresses and perspectives *Mol Aspects Med* 2013;34(4):782-812.
18. Lavebratt C, Almgren M, Ekström TJ. Epigenetic regulation in obesity. *Int J Obes (Lond)* 2012;36(6):757-65.
19. Lillycrop KA, Burdge GC. Epigenetic changes in early life and future risk of obesity. *Int J Obes (Lond)* 2011;35(1):72-83.
20. Lavebratt C, Almgren M, Ekström TJ. Epigenetic regulation in obesity. *Int J Obes (Lond)* 2012;36(6):757-65.
21. Prematurity and programming of cardiovascular disease risk: a future challenge for public health? *Arch Dis Child Fetal Neonatal* 2014;99(6):F510-F514.
22. Ordovás JM, Smith KE. Epigenetics and cardiovascular disease. *Nature Reviews Cardiology* 2010; 7:510-519.
23. Lorenzen JM, Martino F, Thum T. Epigenetic modifications in cardiovascular disease. *Basic Research in Cardiology* 2012,107:245.

24. Section of Cardio-Renal Physiology and Medicine, Division of Nephrology, Birmingham, University of Alabama at Birmingham. Transgenerational epigenetics: the role of maternal effects in cardiovascular development. *Integr Comp Biol* 2014;54(1):43-51.
25. Jones PA, Baylin SB. The fundamental role of epigenetic events in cancer. *Nature Reviews Genetics* 2002;3:415-428.
26. Yoo CB, Jones PA. Epigenetic therapy of cancer: past, present and future. *Nature Reviews Drug Discovery* 2006;5:37-50.
27. Chanson P, Epelbaum J. *Endocrine Aspects of Successful Aging: Genes, Hormones and Lifestyles*. Springer, 2004.
28. Weaver ICG, Szyf M, Meaney MJ. From maternal care to gene expression: DNA methylation and the maternal programming of stress responses. *Endocrine research* 2002;28(4): 699-699.
29. Sweatt JD, Meaney MJ, Nestler EJ, Akbarian S. *Epigenetic Regulation in the Nervous System: Basic Mechanisms and Clinical Impact*. Academic Press, 2012.
30. Anacker C, O'Donnell KJ, Meaney MJ. Early life adversity and the epigenetic programming of hypothalamic-pituitary-adrenal function. *Dialogues Clin Neurosci*. 2014 Sep;16(3):321-33.
31. Weaver ICG, Cervoni N, Champagne FA, D'Alessio AC, Sharma S, Seckl JR, Dymov S, Szyf M, Meaney MJ. Epigenetic programming by maternal behavior. *Nature Neuroscience* 2004;7:847-854.

Spisak skraćenica u tekstu: DNK – dezoksiribonukleinska kiselina, CpG – citozin-guanin dinukleotidi, LINE-1 – dugi rasuti elementi, *engl. Long Interspersed Elements*, Alu – klasa 1 mobilnih genetičkih elemenata, CDKN2B – ciklin-zavisna kinaza inhibitor 2B, NOS2 – nitrit-oksidi sintetaza 3, MAGEA1 – porodica gena koji kodiraju antigene povezane sa melanomom, *engl. Melanoma Antigen Family A,1*, IGF2 – Insulinu sličan faktor rasta 2, *engl. Insulin-like growth factor 2*, INSIGF – insulinom-indukovan gen protein, *engl. Insulin-induced gene protein*, GNASAS – guanin nukleotid antisens RNK regulatorni protein, *engl. GNAS antisense RNA*, RNK – ribonukleinska kiselina, MEG3 – maternalno eksprimovan 3, *engl. maternally expressed 3*, IL10 – interleukin 10, ABCA – ATP vezujući transporter; *engl. ATP-binding cassette (ABC) transporters*, LEP – leptin, P16INK4a – inhibitor ciklin zavisne kinaze 2A, *engl. cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, isoform 4*, BRCA1 – gen rak dojke 1, *engl. breast cancer 1*, BRCA2 – gen rak dojke 2, *engl. breast cancer 2*, ER α – alfa estrogen receptor, RAR β 2 – beta receptor retinoične kiseline, APC – adenomatozna polipoza debelog creva, *engl. adenomatous polyposis coli*, RASSF1A – tumor supresor gen, *engl. Ras association domain family 1 isoform A*, Mgmt – protein kodirajući gen, *engl. O-6-methylguanine-DNA methyltransferase*, GSTP1 – protein kodirajući gen: glutation S transferaza P1, Sat2 – spermidin/spermin N1 acetiltransferaza, podgrupa 2, hMLH1 – MutL homolog 1 *engl. human MutL homolog 1*

Adresa autora:

Doc. dr Ivana Kavečan

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, Hajduk Veljkova 10, 21000 Novi Sad

email: ivanakavecan@gmail.com

PREDATO U ŠTAMPU: 10.8.2014.

PRIHVAĆENO ZA ŠTAMPU: 8.9.2014.